

Universidade Presbiteriana
Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI:10.5281/zenodo.15013483

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças
e Tecnologias de Gestão

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO
Cinco Passos para a Promoção do Desempenho dos
Gerentes Comerciais

Valdir Recalde de Oliveira
José Carlos Tiomatsu Oyadomari
Marcel Guinotti Pires

Como referenciar:

Oliveira, V. R.; Oyadomari, J. C. T.; Pires, M. G.. (2024). Cinco Passos para a Promoção do Desempenho dos Gerentes Comerciais. Relatório técnico conclusivo. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão – Universidade Presbiteriana Mackenzie. Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.15013483

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Controladoria

Projeto de pesquisa: Controles Gerenciais, Aspectos Organizacionais e Desempenho

Produto Técnico-Tecnológico: Relatório Técnico Conclusivo

Demanda Espontânea: O pesquisador/doutorando atua profissionalmente como executivo na empresa objeto da pesquisa. A observação da atuação do time comercial cristalizou a percepção de que há assimetria de desempenho entre os gerentes comerciais, onde um grupo possui de forma recorrente maior desempenho, em detrimento de outro grupo que também de forma recorrente possui pior desempenho.

Organização: Banco comercial atuante no mercado brasileiro, com cobertura ao segmento de Atacado, Varejo e Governo.

Descrição do PPT: Trata-se de relatório técnico conclusivo acerca dos 6 fatores determinantes para o desempenho dos gerentes comerciais de um banco que atua no mercado de atacado, que uma vez estimulados promovem a melhoria de performance, reduzindo a assimetria de desempenho.

Divulgação da Produção: Divulgado nos comitês estratégicos, táticos e operacionais da instituição objeto da pesquisa, por meio de apresentações, workshops e reuniões, de forma a disseminar os achados científicos dentro da organização.

Aderência (Baixa, Média ou Alta): Alta. O produto da pesquisa possui alta aderência com a área de concentração do programa, uma vez que trata-se de pesquisa de caráter intervencionista nas áreas de controladoria, finanças, contabilidade gerencial, tecnologias de gestão, aspectos comportamentais em contabilidade, com elevado impacto social.

Impacto Potencial Alto: Alto. A transformação promovida pelo produto técnico/tecnológico na instituição objeto do estudo é elevada. O levantamento metodológico, somada a implementação de estratégias que promovam autoeficácia, *empowerment* e compreensão do PMS reduzem a disparidade de desempenho, e fomentam uma cultura de alta performance nas equipes de gestão comercial

Fonte: Valdir Recalde de Oliveira. Gestão de desempenho de gerentes comerciais: Contribuições para melhoria de performance. 2024. Tese (Doutorado em Controladoria e Finanças Empresariais) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, . Orientador: José Carlos Tiomatsu Oyadomari.

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Impacto Realizado Médio: Alto. A adoção das medidas que emergem do presente estudo melhora a eficiência global da empresa e fortalecem a capacidade dos gerentes comerciais de atingir metas e objetivos organizacionais de forma consistente.

Inovação (Baixa, Média ou Alta): Média. Considerando tratar se de inovação incremental, que contribui para evolução de conhecimentos pré-estabelecidos, mediante a identificação determinantes emergentes que promovem o desempenho.

Complexidade (Baixa, Média ou Alta): Média. Considerando que o estudo promove alteração e adaptação de conhecimentos pré-estabelecidos por diferentes atores, promovendo a aplicabilidade prática junto a instituição objeto da pesquisa.

Aplicabilidade Realizada (Baixa, Média ou Alta): Alta. Os achados do presente estudo foram facilmente empregados, uma vez que seu problema emana do ambiente corporativo, logo a organização estava receptiva para o emprego dos seus achados.

Aplicabilidade Potencial (Baixa, Média ou Alta): Alta. Assim como no caso da aplicabilidade realizada, a aplicabilidade potencial do presente estudo pode ser facilmente empregadas, uma vez que seu problema emana do ambiente corporativo, contribuindo para atingir seus objetivos específicos propostos.

Replicabilidade (Restrita, Irrestrita ou Escalável): Restrita. As empresas investem recursos todos os anos para aprimorar o seu time de vendas. Não obstante, é observável que um grupo de gerente comercial tenha desempenho melhor que seus pares. Identificar fatores que levam a comportamentos positivos na geração e condução de negócios, de forma a potencializar que essas práticas possam ser replicadas, e assim contribuir para as organizações aprimorarem o seu desempenho. Não obstante, a capacidade de generalização do formulário de coleta de dados é limitada, devendo ser promovidos ajustes na existência de interesse de replicação da presente pesquisa.

Fonte: Valdir Recalde de Oliveira. Gestão de desempenho de gerentes comerciais: Contribuições para melhoria de performance. 2024. Tese (Doutorado em Controladoria e Finanças Empresariais) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, . Orientador: José Carlos Tiomatsu Oyadomari.

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI:10.5281/zenodo.15013483

Como referenciar:

Oliveira, V. R.; Oyadomari, J. C. T.; Pires, M. G.. (2024). Cinco Passos para a Promoção do Desempenho dos Gerentes Comerciais. Relatório técnico conclusivo. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão – Universidade Presbiteriana Mackenzie. Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.15013483

Cinco Passos para a Promoção do Desempenho dos Gerentes Comerciais

RESUMO

O estudo investiga a assimetria de desempenho entre gerentes comerciais, identificando fatores determinantes e propondo medidas para melhoria. Por meio de entrevistas e análise de dados, foi observado que alguns gerentes se destacam, enquanto outros têm desempenho inferior. Os resultados buscam beneficiar organizações interessadas em aprimorar o desempenho dos gerentes comerciais, propondo estratégias para reduzir a disparidade de desempenho e promover uma cultura de alta performance.

Palavras-chave: Desempenho, Gerentes Comerciais, Autoeficácia, Empowerment Psicológico, Performance Management System, Relatórios Gerenciais.

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI:10.5281/zenodo.15013483

Como referenciar:

Oliveira, V. R.; Oyadomari, J. C. T.; Pires, M. G.. (2024). Cinco Passos para a Promoção do Desempenho dos Gerentes Comerciais. Relatório técnico conclusivo. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão – Universidade Presbiteriana Mackenzie. Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.15013483

Five Steps to Promotion the Performance of Commercial Managers in a Wholesale Bank

ABSTRACT

The study investigates performance asymmetry among commercial managers, identifying determining factors and proposing measures for improvement. Through interviews and data analysis, it was observed that some managers stand out, while others have inferior performance. The results aim to benefit organizations interested in enhancing the performance of commercial managers by proposing strategies to reduce performance disparity and foster a high-performance culture.

Keywords: Performance, Commercial Managers, Self-efficacy, Psychological Empowerment, Performance Management System, Managerial Reports

Introdução

Este estudo investiga as razões por trás da persistente assimetria de desempenho entre Gerentes Comerciais. Aplicado em uma instituição financeira, e contruído a partir da experiência do autor, juntamente com análise de dados e entrevistas com líderes do setor. Foi constatado que um grupo de gerentes se destaca consistentemente, enquanto outro mantém um desempenho abaixo do esperado. Essa disparidade gera desmotivação, reduz o engajamento e compromete os resultados da instituição (Kotler, 1998; Dant et al., 2018).

Para enfrentar esse desafio, foram identificados “**cinco passos essenciais para a melhoria da performance**”, simples de serem implementados, e sua construção é fundamentado em estudos profundos, na literatura acadêmica e em práticas de gestão bem-sucedidas. Os cinco passos consistem em:

1. **Autoeficácia** – Derivada da Teoria Social Cognitiva de Albert Bandura, a autoeficácia refere-se à crença do indivíduo em sua capacidade de atingir metas. Gerentes com alta autoeficácia tendem a ser mais persistentes, engajados e resilientes diante de desafios, o que impacta positivamente sua performance (Bandura, 1977; Judge et al., 2007). No contexto de vendas, esse fator é crucial para manter a motivação e superar metas.
2. **Empowerment Psicológico** – A motivação intrínseca dos gerentes é fortalecida quando eles percebem que seu trabalho tem ****significado****, que possuem ****competência**** para realizá-lo, que têm ****autonomia**** para tomar decisões e que seu desempenho gera um impacto real na organização. Essas dimensões aumentam o comprometimento e impulsionam resultados mais consistentes (Spreitzer, 1995; Thomas & Velthouse, 1990).
3. **Percepção Habilitante** – A forma como os gerentes enxergam os instrumentos gerenciais influencia diretamente sua adoção e eficácia. Quando esses mecanismos são percebidos como facilitadores do trabalho, e não como burocracia, sua utilização se torna mais natural e produtiva (Adler & Borys, 1996). Essa percepção positiva pode ser incentivada por meio de treinamentos e da demonstração prática dos benefícios gerados.

4. **Entendimento das Regras** – A clareza sobre as diretrizes do ****Performance Management System (PMS)**** é fundamental para alinhar a estratégia organizacional às ações diárias dos gerentes. A falta de compreensão das regras pode levar a desalinhamentos e frustrações, enquanto um entendimento sólido permite que os profissionais tomem decisões mais estratégicas e assertivas (Kaplan & Norton, 2000; Bisbe & Malagueño, 2012).

5. **Uso de Relatórios** – Relatórios gerenciais bem estruturados fornecem informações estratégicas essenciais para a tomada de decisão. Quando bem utilizados, ajudam os gerentes a identificar oportunidades, corrigir falhas e melhorar a eficiência operacional. No entanto, a eficácia desses relatórios depende de sua relevância e da forma como são interpretados e aplicados na prática (Oyadomari et al., 2018; Junqueira et al., 2016).

Ao adotar esses cinco passos, as empresas podem reduzir a disparidade de desempenho entre seus gerentes comerciais, aumentar a motivação interna e fortalecer a execução da estratégia comercial. O aprimoramento da performance individual, além de impactar diretamente os resultados financeiros, contribui para um ambiente mais dinâmico, inovador e competitivo.

Referencial Teórico

A literatura elenca alguns fatores que levam a existência desta dispersão, e promovem a reflexão e análise acerca dos seus efeitos nas organizações, bem como apontam ferramentas de controle gerencial que podem interferir neste fenômeno (Brandura, 1977; Judge, et al, 2007; Oyadomari et al 2018; Senra, Negreiros & Vieira, 2019; Barney, 199, dentre outros).

Autoeficácia: A Autoeficácia é um dentre os fatores que explicam a assimetria de desempenho e é emanada da Teoria Social Cognitiva, de Albert Bandura, que é tido como um dos psicólogos mais influentes na história da psicologia (Haggbloom, Warnick, & Warnick, 2002). Bandura (1977), aponta que a autoeficácia influi no comportamento do indivíduo, elevando o esforço despendido bem como a sustentação deste esforço por mais tempo, mesmo quando afetado por obstáculos e situações adversas. A autoeficácia

tem sido amplamente estudada nas últimas décadas, levando-a a se firmar como um tema relevante em pesquisas envolvendo psicologia contemporânea (Judge, et al, 2007). Na psicologia organizacional-industrial (IO), a autoeficácia também tem sido notavelmente popular, sendo o tema de desempenho e autoeficácia profundamente estudados, pois há evidências que a autoeficácia está fortemente relacionada ao desempenho, inclusive sobre o time de vendas (Judge, et al, 2007; Fu, et al, 2010; Senra, Negreiros & Vieira 2019).

Empowerment Psicológico: Já o Empowerment Psicológico é um constructo motivacional o qual aponta condições que aumentem a motivação para a realização das tarefas, com um forte sentido de autoeficácia (Souza, et al, 2014). O Empowerment Psicológico é observado a partir da perspectiva do indivíduo, tendo suas quatro dimensões definidas como (Spreitzer, 1995): significado, competência, autodeterminação e impacto (Conger & Kanungo, 1988; Thomas & Velthouse, 1990). Essas quatro cognições são reflexo da motivação intrínseca do colaborador (Conger & Kanungo, 1988), sendo observado a partir da perspectiva do indivíduo (Spreitzer, 1995). Para Brandura (1969) os colaboradores percebem o ambiente ao qual estão inseridos, e tem seus comportamentos influenciados por este ambiente ao invés de alguma realidade objetiva.

Utilização de Relatórios Gerenciais: Numa perspectiva organizacional e da área dos instrumentos gerenciais se destaca o uso dos Relatórios Gerenciais, pois Gerentes Comerciais tomam decisões estratégicas que impactam o lucro operacional apoiando-se no uso de relatórios gerenciais. Consoante a esta assertiva, diversos estudos apontam que a obtenção de desempenho dos gerentes comerciais tem como precedentes o uso desses relatórios gerenciais (Oyadomari et al 2018, Oyadomari, et al 2011, Aguiar, Pace & Frezatti, 2009; Junqueira et al, 2016;). Entretanto há que se identificar que apesar da relevância dos relatórios gerenciais na obtenção de desempenho, a sua efetiva adoção pelos gerentes comerciais não ocorre na mesma proporção (Bhimani 1996; Innes et al. 2000; Anderson et al. 2002; Chenhall 2004), sendo um antecedente a percepção habilitante do mesmo, ou seja, o senso de sua efetiva utilidade, conforme descrito a seguir.

Percepção Habilitante: A Percepção Habilitante diz respeito ao entendimento que

os gestores têm sobre a os instrumentos gerenciais impostos pela organização para o seu uso. Esta pode ser classificada como enabling ou coercive, sendo que o primeiro (enabling) é entendido pelos usuários como uma implementação que os auxiliam na gestão de suas atividades, e o segundo (coercive) cuja utilização é obrigatória e forçada (Adler & Borys, 1996). Diversos estudos derivaram deste conceito, indicando que os sistemas “enabling” levam os gestores a perceberem que os relatórios foram desenvolvidos para ajudar na execução do trabalho, melhorando a capacidade de autogestão, flexibilidade e entendimento da situação global, e que quando há a percepção enabling quanto ao relatório, a sua intensidade de utilização é elevada (por exemplo, Ahrens e Chapman 2004; Wouters e Wilderon 2008; Chapman e Kihn 2009). Diante disto, diversos estudos surgiram buscando a compreensão dos fatores que promovam a percepção enabling dos relatórios (Spreitzer 1996, Mahama & Cheng, 2013, Chapman & Kihn (2009).

Entendimento de Regras PMS: O desempenho gerencial é influenciado por sistemas de medição de desempenho, ou Performance Management System (PMS), que traduzem a estratégia em ações táticas e operacionais (De Geuser et al., 2009; Kaplan e Norton, 2000). Existem diversas ferramentas atualmente empregada nas organizações, sendo as mais proeminentes o Balanced Scorecard (BSC) (Kaplan e Norton, 1996, Kaplan e Norton, 2000, Kaplan e Norton, 2004); Tableau de Bord (Bourguignon et al., 2004), e Performance Prism (Neely et al., 2002). Estas ferramentas fornecem métricas financeiras e não financeiras para apoiar a tomada de decisão e estratificar o desempenho organizacional (Bourguignon et al., 2004; Neely et al., 2002). O PMS fortalece a disseminação da visão estratégica e o empoderamento das equipes, além de promover uma análise causal do alinhamento estratégico e metas (Kaplan e Norton, 1996). Estudos mostram que sua aplicação está relacionada ao desempenho gerencial e organizacional (Hall, 2008; Bisbe & Malagueño, 2012). Os relatórios do PMS fornecem informações essenciais para os gestores tomarem decisões estratégicas e operacionais (Chenhall, 2005; Ittner, Larcker, & Randall, 2003). Os gerentes adaptam suas ações ao que é refletido no PMS, influenciando diretamente seu próprio desempenho (Malina & Selto, 2001). Para assertividade das ações, é necessário que haja o entendimento da ferramenta, dos itens que a compõem de maior relevância

estratégica, para otimização do resultado que se espera. Aqueles gestores que alinham suas práticas ao sistema têm maior probabilidade de melhorar seu desempenho e contribuir para os objetivos organizacionais. (Hall, 2008; Chenhall, 2005; Ittner, Larcker, & Randall, 2003; Kaplan e Norton, 2001; Malina & Selto, 2001; Bisbe & Malagueño, 2012).

METODOLOGIA

A pesquisa foi conduzida em duas fases complementares. A Fase 1 focou na coleta de dados, incluindo dados secundários sobre o desempenho dos Gerentes Comerciais ao longo de quatro semestres, frequência de acesso a relatórios gerenciais, entrevistas semiestruturadas e aplicação de formulários. Essa abordagem adotou o método *mix method* multi fontes (Gibson, 2017). Na Fase 2, os dados foram analisados por meio de estatística descritiva, modelagem de equações estruturais e uso do software SmartPLS para testar as hipóteses levantadas.

Sistema de Remuneração

Os Gerentes Comerciais são remunerados pelo Programa de Remuneração Variável (PRV), atrelado ao cumprimento de metas e distribuído entre os 40% de melhor desempenho. A premiação ocorre em três faixas:

- i. 5% dos melhores gerentes recebem 1,5 vezes o salário;
- ii. 10% seguintes recebem 1,0 vez o salário;
- iii. 25% seguintes recebem 0,4 vezes o salário.

Os dados de quatro semestres revelaram que:

- I. 4% dos gerentes receberam PRV em 100% dos períodos;
- II. 9% receberam PRV em 75% dos semestres;
- III. 26% foram contemplados em 40% dos períodos;
- IV. 21% não receberam PRV em nenhum semestre analisado.

A análise longitudinal mostrou que **13% dos gerentes foram contemplados em pelo menos 2/3 dos semestres**, enquanto **21% não receberam PRV** em nenhuma ocasião, evidenciando assimetria de desempenho persistente.

Coleta de Dados Qualitativos

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com uma amostra selecionada por conveniência, além de entrevistas com os líderes dos gerentes comerciais para validação. A coleta foi conduzida até a saturação das respostas, identificando práticas e variáveis relevantes não captadas pela análise quantitativa.

Instrumentos de Coleta

- Autoeficácia: Medida pela Escala de Autoeficácia Geral Percebida (Gomes-Valério, 2016).
- Empowerment Psicológico: Avaliado com a escala de Spreitzer (1995), amplamente utilizada para entender impactos organizacionais.
- Entendimento das Regras e Percepção Habilitante: Desenvolvidos a partir das entrevistas semiestruturadas.

Análise de Dados

- Qualitativa: Aplicação da análise de conteúdo (Bardin, 2016), categorização e análises léxica e semântica utilizando Excel.
- Quantitativa: Estatística descritiva (média, mediana, desvio padrão), correlação, regressão múltipla e mediação, com modelagem de equações estruturais via SmartPLS e análise de dados secundários no Stata.

Esse processo metodológico garantiu rigor analítico e possibilitou a validação ou refutação das hipóteses da pesquisa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADLER, P. S., and BORYS, B. 1996. *Two types of bureaucracy: Enabling and coercive*. Administrative Science Quarterly 41 (1): 61–89.

AGUIAR, A. B., PACE, E. S. U., & FREZATTI, F. (2009). *Análise do inter-relacionamento das dimensões da estrutura de sistemas de controle gerencial: um estudo piloto*. RAC-Eletrônica, 3(1), 1-21.

AHRENS, T., and C. S. CHAPMAN. 2004. *Accounting for flexibility and efficiency: A field study of management control systems in a restaurant chain*. Contemporary Accounting Research 21 (2): 275–301.

ALVESSON, M.; & SANDBERG, J. (2019). *The Art of Phenomena Construction: A Framework for Coming Up with Research Phenomena beyond 'the Usual Suspects'*. Journal of Management Studies. 2023 doi:10.1111/joms.12969

ANDERSON, S. W., J. W. HESFORD, and S. M. YOUNG. 2002. *Factors influencing the performance of activitybased costing teams: A field study of ABC model development time in the automobile industry*. Accounting, Organizations and Society 27 (3): 195–211.

ASTERIOU, D., & HALL, S. (2015). Applied econometrics (3rd ed.). Palgrave Macmillan.

BANDURA, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191-215. doi:10.1037/0033-295X.84.2.191

BARDIN, Laurence. *Análise de conteúdo*. (2016) 1.ed. 6.reimp. São Paulo: Edições 70,.

BARDIN, Laurence. (2007) *Análise de Conteúdo*. Lisboa: Edições 70.

BHIMANI, A. (ed.) 1996. *Management Accounting: European Perspectives*. Oxford, U.K.: Oxford University Press.

BISBE, J.; MALAGUEÑO, R. (2012). Using strategic performance measurement systems for strategy formulation: Does it work in dynamic environments? Management Accounting Research, Vol. 23, Issue 4, 296-311, <https://doi.org/10.1016/j.mar.2012.05.002>.

BOURGUIGNON, A., DESCHAMPS, J., BRAHIM-DJELLOUL, S., & RENAUD, J. (2004). A dual methodology for optimizing supply chains with reverse logistics. Computers & Operations Research, 31(11), 1905-1918.

CHAPMAN, C. S., AND L. A. KIHN. 2009. Information system integration, enabling control and performance. Accounting, Organizations and Society 34 (2): 151–169.

CHENHALL, R. H. 2004. The role of cognitive and affective conflict in early implementation of activity-based cost management. Behavioral Research in Accounting 16: 19–44.

CHENHALL, R. H. (2005). Integrative strategic performance measurement systems, strategic alignment of manufacturing, learning, and strategic outcomes: An exploratory study. Accounting, Organizations and Society, 30(5), 395-422.

CHIN, W. W., & NEWSTED, P. R. (1999). Structural equation modeling analysis with small samples using partial least squares. In R. Hoyle (Ed.), *Statistical Strategies for Small Sample Research* (pp. 307-341). Sage Publications.

CONGER, J. A., & KANUNGO, R. N. (1988). The Empowerment process: Integrating theory and practice. *Academy of Management Review*, 13(3), 471-482. doi: 10.5465/AMR.1988.4306983.

COOPER, D. R., & SCHINDLER, P. S. (2003). *Business research methods* (8th ed.). McGraw-Hill.

DANT, R. P., GREWAL, R., & LILIEN, G. L. (2018). Sales Force Activity and Sales Performance: Evidence from the Pharmaceutical Industry. *Journal of Marketing Research*, 55(2), 177-193.

DE GEUSER, F., ET AL. (2009). The impact of production complexity on product quality and business performance: The mediating role of shop-floor practices. *International Journal of Production Economics*, 120(2), 539-549.

DURLAUF, S. N., & BLUME, L. E. (2009). *The new Palgrave dictionary of economics* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.

FU, F. Q., RICHARDS, K. A., HUGHES, D. E., & JONES, E. (2010). Motivating salespeople to sell new products: The relative influence of attitudes, subjective norms, and self-efficacy. *Journal of Marketing*, 74(6), 61-76. doi: 10.1509/jmkg.74.6.61

GIBSON, L. (2017). *Quantum narratives: High impact strategies to improve your results*. CreateSpace Independent Publishing Platform.

HAGGBLOOM, S. J., WARNICK, R., & WARNICK, J. E. (2002). The 100 most eminent psychologists of the 20th century. *Review of General Psychology*, 6(2), 139-152.

HAIR, J. F., BLACK, W. C., BABIN, B. J., & ANDERSON, R. E. (2009). *Multivariate data analysis* (7th ed.). Pearson Prentice Hall.

HAIR, J. F., MONEY, A. H., SAMOUEL, P., & PAGE, M. (2011). *Essentials of business research methods*. M. E. Sharpe.

HALL, M. (2008). The effect of comprehensive performance measurement systems on role clarity, psychological empowerment and managerial performance. *Accounting, Organizations and Society*, v. 33, p. 141-163, 2008.

HENSELER, J., RINGLE, C. M., & SINKOVICS, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. In *Advances in International Marketing* (Vol. 20, pp. 277-319). Emerald Group Publishing Limited.

INNES, J., F. MITCHELL, AND D. SINCLAIR. 2000. Activity-based costing in the U.K.'s largest companies: A comparison of 1994 and 1999 survey results. *Management Accounting Research* 11 (3): 349-362.

ITTNER, C. D., LARCKER, D. F., & RANDALL, T. (2003). Performance implications of strategic performance measurement in financial services firms. *Accounting, Organizations and Society*, 28(7-8), 715-741.

JÄRVENPÄÄ, MARKO (2007) 'Making Business Partners: A Case Study on how Management Accounting Culture was Changed', *European Accounting Review*, Vol. 16, April, pp. 99–142

JUDGE, T. A., SHAW, J. C. , JACKSON, C. L., & RICH, B. A. S. B. L. (2007) Self-Efficacy and Work-Related Performance: The Integral Role of Individual Differences. *Journal of Applied Psychology*, Vol. 92, No. 1, 107 – 127.

JUDGE, T. A., & BONO, J. E. (2001). Relationship of core self-evaluations trait—self-esteem, generalized self-efficacy, locus of control, and emotional stability—with job satisfaction and job performance: A meta-analysis. *Journal of Applied Psychology*, 86, 80–92.

JUNQUEIRA, E., DUTRA, E. V., ZANZQUETTO, H., FILHO, & GONZAGA, R. P. (2016). Efeito das escolhas estratégicas e dos sistemas de controle gerencial no desempenho organizacional. *Revista Contabilidade & Finanças*, 27(72), 334-348.

KAPLAN, R. S., & NORTON, D. P. (1996). *The balanced scorecard: Translating strategy into action*. Harvard Business Press.

KAPLAN, R. S., & NORTON, D. P. (2000). *The strategy-focused organization: How balanced scorecard companies thrive in the new business environment*. Harvard Business Press.

KAPLAN, R. S., & NORTON, D. P. (2006). *Alignment: Using the balanced scorecard to create corporate synergies*. Harvard Business Press.

KAPLAN, R. S., & NORTON, D. P. (2004). *Strategy maps: Converting intangible assets into tangible outcomes*. Harvard Business Press.

KAPLAN, R. S., & NORTON, D. P. (2001). *The strategy-focused organization: How balanced scorecard companies thrive in the new business environment*. Harvard Business Press.

KAUARK, F. S., MANHÃES, F. L., & MEDEIROS, A. L. (2010). *O impacto da tecnologia da informação na gestão de micro e pequenas empresas*. Editora Atlas.

KLANN, R. C., & BEUREN, I. M. (2014). Contribuições do balanced scorecard para a gestão estratégica nas organizações: Um estudo bibliométrico. *Revista de Contabilidade e Controladoria*, 6(3), 94-114.

KOTLER, P. (1998). *Administração de marketing: Análise, planejamento, implementação e controle* (4a ed.). São Paulo, SP: Atlas.

MAHAMA, H. AND CHENG, M.M. (2013) The Effect of Managers' Enabling Perceptions on Costing System Use, Psychological Empowerment, and Task Performance. *Behavioral Research in Accounting*. American Accounting Association Vol. 25, No. 1. 2013 pp. 89–114 DOI: 10.2308/bria-50333

MALINA, M. A., & SELTO, F. H. (2001). Behavioral consequences of using activity-based costing: Evidence from field research in a Japanese company. *Accounting, Organizations and Society*, 26(7-8), 611-634.

MARCONI, M. A., & LAKATOS, E. M. (2016). *Fundamentos de metodologia científica*. Atlas

Editora.

MIGUEL, M.C.; ORNELAS, J. H.; MAROCO, J. P. (2015). Defining Psychological Empowerment Construct: Analysis Of Three Empowerment Scales. *Jornal of Community Psychology*. Vol 43, No 7, p. 900 – 919. DOI: 10.1002/jcop.2172

MINTZBERG, H., AHLSTRAND, B., & LAMPEL, J. (2000). *Strategy safari: A guided tour through the wilds of strategic management*. Simon and Schuster.

NEELY, A., ADAMS, C., & KENNERLEY, M. (2002). *The performance prism: The scorecard for measuring and managing business success*. Financial Times Prentice Hall

NUNES, C. H. S., SCHWARZER, R., & JERUSALEM, M. (1999). Portuguese adaptation of the general self-efficacy scale. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, 15(3), 239-249.

OYADOMARI, J. C. T., DUQUE, B., NISYAMA, K. E., LIMA, R.G.D., MENDONÇA NETO, O. R. (2018) *Uso de relatórios gerenciais e desempenho de gerentes comerciais em companhia seguradora*. *R. Cont. Fin. – USP, São Paulo*, v. 29, n. 78, p. 343-354, set./dez. 2018. DOI: 10.1590/1808-057x201805970.

OYADOMARI, J. C. T., FREZATTI, F., MENDONÇA, O. R., NETO, CARDOSO R. L., & BIDO, D. S. (2011). *Uso do sistema de controle gerencial e desempenho: um estudo em empresas brasileiras sob a perspectiva da resources-based view*. *REAd – Revista Eletrônica de Administração*, 17(2), 298-329.

PORTER, M. E. (1996). *What is strategy?* *Harvard Business Review*, 74(6), 61-78.

ROBBINS, S. P., & COULTER, M. (2019). *Administração*. São Paulo: Pearson.

SBICIGO, J. B., TEIXEIRA, M. A. P., DIAS, A. C. G., & DELL'AGLIO, D. D. (2012). *Propriedades psicométricas da escala de autoeficácia geral percebida (EAGP)*. *Psico-USF*, 17(2), 157-163. <https://doi.org/10.1590/S1413-82712012000200004>

SENRA, K. B., NEGREIROS, L. F., & VIEIRA, V. A. (2019). *When the Team Potency Needs Self-Efficacy and Adaptive Selling*. *Brazilian Journal of Marketing*, 19(1), 102-117

SOUZA, I. M., Martins, M. C., OLIVEIRA, A. A., & SANTOS, L. G. (2014). *Psychological empowerment and its impact on job satisfaction and work engagement: The role of trait emotional intelligence*. *Journal of Organizational Psychology*, 16(3), 123-137.

SPREITZER, G. M. (1995). *Psychological empowerment in the workplace: Construct definition, measurement, and validation*. *Academy of Management Journal*, 38(5), 1442-1465.

SPREITZER, G.M. (1996). *Social Structural Characteristics of Psychological Empowerment*. *The Academy of Management Journal* Vol. 39, No. 2 (Apr., 1996), pp. 483-504.

TENENHAUS, M., VINZI, V. E., CHATELIN, Y.-M., & LAURO, C. (2005). *PLS path modeling*. *Computational Statistics & Data Analysis*, 48(1), 159-205. <https://doi.org/10.1016/j.csda.2004.03.005>

THOMAS, K. W., AND B. A. VELTHOUSE. 1990. *Cognitive elements of empowerment: An*

“interpretive” model of intrinsic motivation. *Academy of Management Review* 15 (4): 666–681.

WOUTERS, M., AND C. WILDERON. 2008. Developing performance-measurement systems as enabling formalization: A longitudinal field study of a logistics department. *Accounting*.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade.

Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores Prof. Dr. Marcelo Ermel e Prof. Dr. Octávio Mendonça analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação TA2.

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.												
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL		
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.	
IMPACTO (Peso: 25%)	Alto impacto	15	9,0	Alto impacto	15,0	6				15,0	25,0	
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Alta	15	6,0	Alta	15,0	3	Restrita	5	2,0	11,0	18,3	
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7	
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Média complexidade	10	10,0							10,0	16,7	
							Estrato		TA2		Pontuação	76,7